

Revista estilos: Fomento de la identidad y cultura en la vestimenta artesanal ecuatoriana

*Styles magazine: Promoting identity and culture in ecuadorian artisan
clothing*

DOI.....

AUTORES: Ortiz Naranjo Susana Stefania^{1*}

Bajaña De Loor Luis Enrique²

Velarde Riquero Yuleidi Lilibeth³

Villamar Ayala Mónica Lisbeth⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: sortiz@fcjse.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2025

RESUMEN

El presente estudio se centra en el fomento de la identidad y cultura en la vestimenta artesanal ecuatoriana, con el objetivo principal de desarrollar una revista cuyo nombre será Estilos, la misma no solo promocionará prendas y accesorios artesanales ecuatorianos, sino que también resaltará su relevancia como símbolos de la riqueza cultural del país.

Para el levantamiento de la información se aplicó un diseño cualitativo y cuantitativo, por medio de la investigación descriptiva, basada en las técnicas de encuesta y entrevista, mismas que permitieron conocer la situación actual.

Determinando que existen una sociedad interesada en el contenido cultural, pero también que los artesanos enfrentan limitaciones en reconocimiento y difusión de sus trabajos, debido a

^{1*} Estudiante de la carrera de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, postgrado, sortiz@fcjse.utb.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0008-3049-0844>

² Estudiante de la carrera de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, lbajana041@fcjse.utb.edu.ec

³ Estudiante de la carrera de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, jvelarder@fcjse.utb.edu.ec

⁴ Estudiante de la carrera de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, mvillamara@fcjse.utb.edu.ec

esto se concluye que el desarrollar una revista como Estilos, permitirá el reconocimiento y difusión de estas prendas con historia y simbolismo.

Palabras clave: *Cultura, diseño de revista, identidad, tradiciones, vestimenta artesanal.*

ABSTRACT

This study focuses on promoting identity and culture in Ecuadorian artisanal clothing. The main objective is to develop a magazine titled Estilos. This magazine will not only promote Ecuadorian artisanal clothing and accessories but will also highlight their relevance as symbols of the country's cultural richness.

To gather information, a qualitative and quantitative design was applied through descriptive research based on survey and interview techniques, which provided insight into the current situation.

It was determined that there is a society interested in cultural content, but also that artisans face limitations in the recognition and dissemination of their work. It is concluded that developing a magazine like Estilos will allow the recognition and dissemination of these garments with history and symbolism.

Keywords: *Culture, magazine desing, identity, traditions, handmade clothing.*

INTRODUCCIÓN

La globalización y la expansión de las herramientas digitales han revolucionado la forma en que interactuamos con el mundo, acercándonos a las culturas de todos los rincones del planeta. Esto ha reducido la brecha digital, es decir la desigualdad entre grupos, lo que ha permitido una interacción frecuente entre sociedades, pero también ha traído consigo desafíos para las identidades locales.

En muchos casos, adoptamos elementos de otras culturas hasta el punto de relegar nuestras propias tradiciones y valores. La cultura, al igual que la identidad, es un constructo dinámico y en constante evolución, susceptible de ser influenciado por factores externos que pueden alterar su esencia, transformándola o distorsionándola. Esta susceptibilidad convierte a la identidad cultural en un elemento vulnerable, especialmente en contextos de globalización e hipermediatización, donde las influencias externas son persistentes y dominantes.

Ecuador es un país caracterizado por su riqueza en diversidad cultural, conformado por una amplia variedad de pueblos y nacionalidades que mantienen vivas sus tradiciones ancestrales. Entre estas manifestaciones, la vestimenta artesanal ocupa un lugar destacado, ya que no solo cumple una función estética, sino que también representa, transmite y simboliza historias, saberes y valores propios de cada comunidad. Sin embargo, la falta de visibilidad y difusión de estas expresiones culturales amenaza su conservación, especialmente entre las nuevas generaciones, quienes se ven expuestas a dinámicas globalizadas que tienden a homogeneizar la identidad.

Mosquera *et al.* (2020) afirma que “El Ecuador es una nación con una naturaleza rica desde todas las formas de vida tanto en recursos como en su gente, por tanto, se define como un estado intercultural y plurinacional” (pág. 988) En este contexto se da origen a la idea de crear la revista Estilos, una propuesta que busca resaltar y promover la identidad ecuatoriana a través de la ropa y accesorios artesanales. La revista se plantea de manera simbólica como un puente entre el pasado y el presente.

Según Mendieta *et al.* (2020) “El producto artesanal conlleva aspectos inherentes a una identidad cultural” (pág. 208) lo que lo convierte en auténtico y propio del lugar donde es creado. Chica *et al.* (2024) afirman que.

Al hablar de cultura se hace referencia del *modus vivendi*, a los valores y tradiciones que han sido creados por el hombre a causa de creencias o modos de comportamientos, que con el paso del tiempo son heredados a través de las generaciones y terminan representando la identidad de un pueblo en la sociedad. (pág. 2)

De acuerdo con Crespo (2024) “A través de la moda, los individuos buscan proyectar su identidad y pertenecer a determinados grupos sociales.” (pág. 233) y es que por la globalización se despierta en muchas personas un interés que va más allá de simplemente conocer otras culturas, llevándolas en algunos casos a abandonar sus propias tradiciones e identidad. Esto se conoce como proceso de transculturización o aculturación y se da mediante redes sociales.

El problema surge cuando este tipo de contenidos parecen que están promoviendo a los jóvenes a transformar aspectos de su propia cultura, ya

sea su estilo de vida sus ideologías, sus comportamientos, sus gustos e interés, entre otros elementos que suponen el inicio de un proceso de transculturización. (Hernández, 2020) (pág. 15)

En el Ecuador la vestimenta artesanal, más que un conjunto de prendas y accesorios es un símbolo de identidad y un medio de expresión cultural. Colcha (2020) menciona lo siguiente “Ecuador al ser un país pluricultural y multiétnico ha generado históricamente la necesidad en las personas de vestirse según sus regiones y zonas geográfica.” (pág. 189)

Pero, la falta de difusión y valoración de estas tradiciones ha ocasionado desconocimiento e indiferencia, lo que limita su preservación y desarrollo. Es por esto que se busca crear un espacio que visibilice, promueva y valore estas manifestaciones como parte fundamental de la identidad ecuatoriana.

La producción artesanal, como fuente de desarrollo local sin lugar a duda, es una de las más significativas, pues además de que provee ingresos económicos generando empleo a los sectores más vulnerables de la sociedad, es amiga de la naturaleza, ya que su materia prima no tiende a la depredación como lo hacen las grandes fábricas industriales. (Chillogalli, 2021) (pág. 18)

Por otro lado, es importante recalcar la importancia de la interacción entre las personas construyendo su sentido de pertenencia a partir del lenguaje y otras expresiones como tradiciones y vestimentas. Para Castañeda (2022) “No podemos entablar relaciones sin comunicación, y no podemos construir nuestra identidad desvinculada de los otros (sujetos, grupos, realidades). Es decir, imposible que el hombre como ser social adquiera su esencia identitaria independiente del acto comunicativo.” (pág. 13)

METODOLOGÍA

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque metodológico mixto, que combina técnicas cualitativas y cuantitativas con el propósito de obtener una comprensión integral del fenómeno estudiado. De acuerdo con Acosta (2023), este tipo de enfoque es especialmente útil en las ciencias sociales, ya que permite analizar tanto patrones estadísticos como

significados contextuales, proporcionando así una visión más profunda y holística de la realidad.

En la fase cuantitativa, se aplicó un cuestionario estructurado a una muestra intencional de 50 ciudadanos de la ciudad de Babahoyo. La selección de los participantes se basó en criterios de diversidad etaria, de género y de conocimiento cultural, con el fin de garantizar una representación variada de percepciones sobre la vestimenta artesanal ecuatoriana. El cuestionario estuvo compuesto por 10 preguntas cerradas que abordaban aspectos como el interés por la tradición textil, preferencias de consumo, formatos editoriales y disposición a adquirir una revista sobre el tema.

En la fase cualitativa, se realizaron entrevistas semiestructuradas a seis artesanos provenientes de distintas regiones del país, quienes se dedican a la elaboración y comercialización de productos textiles y accesorios artesanales. Estas entrevistas permitieron explorar, desde sus propias voces, aspectos como los saberes tradicionales, técnicas utilizadas, dificultades de comercialización y el significado cultural de sus productos. Las respuestas obtenidas fueron registradas, analizadas e interpretadas a partir de categorías temáticas emergentes.

La triangulación de ambos métodos permitió contrastar las percepciones del público objetivo con la experiencia directa de los productores artesanales, enriqueciendo así el análisis de la problemática y la formulación de una propuesta comunicacional pertinente y contextualizada.

RESULTADOS

Los datos obtenidos mediante encuestas realizadas a ciudadanos de Babahoyo evidencian un alto nivel de interés por parte de la población en el rescate y valoración de la vestimenta artesanal ecuatoriana.

El 84 % de los encuestados manifestó su deseo de conocer más sobre la historia y el significado de la vestimenta artesanal del país, lo que refleja una clara disposición a revalorizar estos elementos culturales. Además, el 67 % considera que la difusión de la identidad y cultura ecuatoriana en los medios de comunicación es muy importante, y un 90 %

afirmó que estaría dispuesto a recomendar una revista como Estilos a otras personas interesadas en la cultura nacional.

En cuanto a los contenidos preferidos para la revista, el 64 % se inclinó por artículos que profundicen en la historia y tradición de las prendas, mientras que un 36 % mostró interés por entrevistas a los propios artesanos. Asimismo, el 84 % de los participantes expresó interés en una guía de lugares donde se pueda adquirir este tipo de productos, lo cual refuerza la necesidad de un medio informativo que conecte directamente a los consumidores con los productores.

En términos de formato, un 38 % prefiere una versión digital, mientras que un 36 % opta por una combinación de formatos (impreso y digital). Esta diversidad de preferencias plantea la conveniencia de desarrollar una propuesta editorial multiformato que amplíe el alcance de la revista.

Por su parte, las entrevistas a los artesanos revelaron trayectorias familiares en el oficio, transmitidas de generación en generación. Los productos que elaboran —como colchas, bolsos, sombreros, blusas y faldas— provienen principalmente de regiones como Otavalo, Guaranda, Guayaquil y Manabí, y se fabrican utilizando materiales tradicionales como lana, algodón, paja toquilla, hilo plástico y telas ligeras. Las técnicas más comunes incluyen el tejido en telar, la costura artesanal y el hilado.

Uno de los hallazgos más relevantes es la percepción de los artesanos sobre las dificultades para competir con productos industrializados o importados. Señalan que, a pesar de la calidad y el valor cultural de sus productos, los consumidores locales tienden a subvalorarlos o a regatear los precios, mientras que otorgan mayor reconocimiento a lo extranjero. Esta realidad resalta la urgencia de generar estrategias de visibilización y valorización del trabajo artesanal local.

Finalmente, los propios artesanos coinciden en que sus productos representan símbolos de identidad cultural y que su preservación contribuye al fortalecimiento del sentido de pertenencia nacional.

DISCUSIÓN

Los hallazgos de esta investigación evidencian una amplia aceptación social hacia la propuesta editorial de la revista *Estilos*, concebida como una herramienta comunicacional para visibilizar la riqueza cultural de la vestimenta artesanal ecuatoriana. La alta proporción de encuestados que expresan interés en conocer la historia, significado y técnicas detrás de estas prendas, así como su disposición a recomendar y consumir una revista de este tipo, confirma la pertinencia del proyecto en el contexto actual.

Asimismo, el interés por acceder a contenidos relacionados con la historia, entrevistas a artesanos y guías de compra sugiere que existe una demanda concreta por contenidos culturales que conecten lo tradicional con lo contemporáneo. Esta tendencia refleja una oportunidad estratégica para fomentar procesos de educación cultural y comercialización responsable desde los medios editoriales.

Las entrevistas a artesanos permiten comprender en profundidad las dinámicas productivas, los materiales utilizados y los desafíos que enfrentan. Uno de los puntos críticos que emerge es la contradicción entre el discurso social de valoración de lo artesanal y la práctica cotidiana de consumo, que muchas veces privilegia lo industrializado o importado. Esta tensión evidencia una brecha entre el reconocimiento simbólico del patrimonio cultural y su sostenibilidad económica real.

A pesar del valor histórico, ambiental y social que posee la producción artesanal, los testimonios revelan una constante subvaloración del trabajo manual y una falta de políticas públicas o plataformas que garanticen su difusión y protección. En ese sentido, la revista *Estilos* no solo se presenta como un medio de comunicación, sino también como una plataforma de resistencia cultural y económica frente a la estandarización global de la moda. Como señala Oñate (2021), las revistas culturales tienen el potencial de representar realidades sociales, exponer problemáticas y fomentar el pensamiento crítico. En este marco, *Estilos* puede funcionar como un puente entre los productores artesanales y el público consumidor, promoviendo el reconocimiento de la vestimenta artesanal no solo como moda, sino como expresión de memoria colectiva, identidad y sostenibilidad.

CONCLUSIONES

Los resultados de esta investigación evidencian un alto nivel de aceptación social hacia la propuesta editorial de la revista Estilos, concebida como una herramienta de comunicación cultural orientada a la revalorización de la vestimenta artesanal ecuatoriana. La favorable respuesta de los ciudadanos encuestados, así como los testimonios de los artesanos entrevistados, reafirman la pertinencia de desarrollar un medio de difusión que articule tradición, identidad y sostenibilidad.

Se identificó que la población muestra un marcado interés por contenidos que visibilicen las historias, técnicas y protagonistas detrás de las prendas artesanales, así como por mecanismos que faciliten el acceso y la adquisición de estos productos. En este sentido, la revista Estilos puede constituirse en una plataforma estratégica para la promoción del consumo responsable y el fortalecimiento de la identidad cultural.

Asimismo, se constataron las principales barreras que enfrentan los artesanos, tales como la falta de reconocimiento, la competencia desigual con productos industrializados y la escasa valoración económica de su trabajo. Estas problemáticas requieren no solo de acciones comunicacionales, sino también de políticas públicas y redes de apoyo que garanticen la preservación y viabilidad del sector artesanal.

Se recomienda que la revista Estilos integre secciones informativas sobre la historia de las prendas, entrevistas a artesanos, directorios de puntos de venta, e incluso espacios de formación y sensibilización cultural. Igualmente, se sugiere optar por un formato digital interactivo y multicanal que amplíe su cobertura, especialmente entre las nuevas generaciones.

En definitiva, Estilos representa una propuesta editorial con potencial transformador para resignificar la moda artesanal como patrimonio cultural vivo, contribuyendo a fortalecer el sentido de pertenencia, la economía local y el tejido social del Ecuador.

REFERENCIAS

- Acosta, S. (2023). Los enfoques de investigación en las Ciencias. *Rev. Latinoamericana OGMIOS investigacion en ciencias sociales*, 82-95.
doi:<https://doi.org/10.53595/rlo.v3.i8.084>
- Acosta, S. (2023). Los enfoques de investigación en las ciencias sociales. *Rev. Lationoamericana OGMIOS*, 82 - 95. Obtenido de
<https://idicap.com/ojs/index.php/ogmios/article/view/226/237>
- Castañeda, K. (2022). Comunicación en el fortalecimiento de la identidad cultural: configuración de relaciones y significados. *Rev. Ciencia Latina*, 20.
doi:https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i4.2757
- Chillogalli, L. (2021). *Impacto del sector artesanal en el desarrollo local de la parroquia San Sebastian de Sigsig en la última década*. Cuenca: Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca. Obtenido de
<https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/20236/4/UPS-CT009113.pdf>
- Cisneros, A. (2022). Técnicas e instrumentos para la recolección de datos que apoyan a la investigación científica en tiempo de pandemia. *Rev. Ciencias económicas y empresariales*, Vol. 8, 21. doi:<http://dx.doi.org/10.23857/dc.v8i41.2546>
- Colcha, D. (2020). *Congreso (virtual) lationamericano de Enseñanza de diseño - XI edición 2020*. Actas de diseño 33. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. Obtenido de
<https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/actas/article/download/4350/5985/>
- Crespo, D. (2024). El impacto de la moda en la salud y el desarrollo de la sociedad. *Rev. PH Pro Hominum*, 231 - 240. Obtenido de
<https://doi.org/10.47606/ACVEN/PH0324>
- Hernández, D. L.-B. (2020). *La trasculturación como fenómeno de transformación cultural dentro de Youtube*. Universidad Tecnologica de Pereira. Obtenido de
<https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/20236/4/UPS-CT009113.pdf>
- María José Chica, B. A. (2024). Identidad cultural y expresiones en el desarrollo del turismo en Pedernales, Manabí. *Rev. Textos y Contextos*, 28.
doi:<https://orcid.org/0000-0001-7243-8907>

Mata, L. (2 de Diciembre de 2020). *La entrevista en la investigación cualitativa*. Obtenido de Investigalia: <https://investigaliacr.com/investigacion/la-entrevista-en-la-investigacion-cualitativa/>

Mosquera Enadara, M. d. (2020). La interculturalidad y la plurinacionalidad del Ecuador en el marco de los derechos del Buen Vivir. *Rev. Uniandes Episteme. Ciencia, tecnología e innovación*, 988 - 998. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8298065.pdf>

Oñate, P. (2021). *Revista cultural postales*. Universidad Salesiana sede Guayaquil carrera de comunicación. Obtenido de <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/21270/1/UPS-GT003471.pdf>

Patricio Mendieta, J. O. (2020). Características de los artesanos del sector textil de la ciudad de Cuenca en su contexto. *Rev. 593 Digital Publisher*, 206 - 2018. doi:<http://doi.org/10.33386/593dp.2020.5.300>